

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Хамдамова Ханифахон Шукуруллаевна

доцент, Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373524>

Аннотация. В данной статье излагаются мнения о том, что дистанционное обучение – это современная форма заочного обучения, когда общение учителя и ученика осуществляется посредством информационных технологий и это является распространенным видом обучения иностранного языка.

Ключевые слова: дистанционно, обучение, онлайн-процесс, дисциплина, методика.

Abstract. This article presents the opinion that distance learning is a modern form of correspondence education, when communication between teacher and student is carried out through information technology and this is a common type of foreign language learning.

Keywords: distance, learning, online process, discipline, methodology.

Annotatsiya. Ushbu maqolada masofaviy ta'lim sirtqi ta'limning zamonaviy shakli bo'lib, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa axborot texnologiyalari orqali amalga oshiriladi va bu chet tilini o'rganishning keng tarqalgan turi ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, onlayn jarayon, intizom, metodologiya.

Идея дистанционного обучения, как основного новшества данной фазы в развитии образования, с тех пор прочно вошла в наше сознание, его возможности, перспективы и технологии изучались, изучаются. Дистанционное обучение распространилось также и на обучение иностранным языкам и выделилось даже в особую дисциплину лингводидактики. Однако обязательное введение дистанционного обучения в вузах (в условиях пандемии Covid-19) представляет собой новый этап в развитии дистанционного обучения.

Онлайн-процесс обучения, несомненно, в наши дни строится на традиционной методике дистанционного обучения, но и дополняется новыми технологическими возможностями. Представляется, что и в постковидном мире определенные составные части новой фазы дистанционного обучения станут прочным компонентом методики обучения всех учебных дисциплин, ибо являются весьма эффективными (гибкость обучения, возможность саморазвития), экономичными (снижение затрат на обучение) и общедоступными (наличие домашних компьютеров и интернета).

Дистанционное обучение иностранным языкам стало активно внедряться в практику обучения, как уже и говорилось выше, в начале 2000-х годов благодаря использованию современных информационных технологий в процессе обучения, и, в первую очередь, на базе компьютерных телекоммуникаций, что отличает данную форму обучения от заочной. Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение – это современная форма заочного обучения, когда общение учителя и ученика осуществляется посредством информационных технологий.

Способность критически и творчески мыслить, осуществлять эффективную коммуникацию, в том числе на иностранном языке, работать в режиме многозадачности, самостоятельно осваивать новое, является желаемым результатом образования,

позволяющим повысить ценность выпускника вуза на международном рынке труда. Вместе с тем одной из ключевых задач современной системы высшего образования становится формирование у выпускников, компетенций, позволяющих решать практические профессионально-ориентированные задачи в различных социально-детерминированных ситуациях [2.Г.,9].

В государственном образовательном стандарте нового поколения вводится понятие универсальных компетенций, единых по уровням образования для всех специальностей и направлений [5.М.,66]. Надпредметный характер универсальных компетенций предполагает их формирование в рамках различных видов учебной деятельности в процессе всего обучения в вузе. Таким образом, очевидна необходимость интеграции в образовательный процесс технологий, позволяющих моделировать среду для формирования данных компетенций. Одной из технологий, в полной мере способствующей формированию ряда универсальных компетенций является метод проектов.

В современных исследованиях метод проектов определяется как педагогическая технология, нацеленная на развитие умения применять имеющиеся знания на практике и приобретать новые [1.Б.,88]. Однако, на наш взгляд, с целью формирования универсальных компетенций студентов технического вуза посредством метода проектов и повышения их конкурентоспособности, целесообразно интегрировать данную образовательную технологию именно в курс дисциплины иностранный язык, поскольку в рамках данной дисциплины формируются навыки иноязычной коммуникации. Данный метод может успешно применяться в обучении как базовому, так и профессионально-ориентированному иностранному языку в вузах, так как направлен на получение практического результата и повышает мотивацию студентов к углублению знаний в области изучаемой дисциплины, а также развитию критического мышления и творческого потенциала обучающихся [4.М.,9].

Согласно исследованиям, использование в процессе обучения иностранному языку групповой формы метода проектов способствует формированию самостоятельной успешной личности обучающихся, а также повышению мотивации к самостоятельному приобретению и совершенствованию знаний и навыков [4.М.,9]. На разных этапах работы над групповым учебным проектом в контексте изучения иностранного языка в вузе формируются следующие универсальные компетенции:

1. системное и критическое мышление (УК-1),
2. разработка и реализация проектов (УК-2),
3. командная работа и лидерство (УК-3),
4. коммуникация (УК-4),
5. межкультурное взаимодействие (УК-5).
6. Саморазвитие (УК-6)

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (Системное и критическое мышление). Составление плана работы, обсуждение возможных вариантов реализации поставленных целей распределение функционала в проектной группе.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Разработка и реализация проектов). Исследование, уточнение,

анализ и систематизация информации, обсуждение промежуточных результатов исследования посредством «мозгового штурма» и способов презентации финального продукта проектной работы.

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (Командная работа и лидерство).

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке и иностранных языках (Коммуникация). Подведение итогов проектной работы, оформление результатов, презентация и защита проектов

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

В рамках исследования авторами был разработан учебный проект, направленный на формирование универсальных компетенций, обозначенных в образовательном стандарте и реализуемый в рамках дисциплины «Иностранный язык. Базовый курс». Проект является краткосрочным (один месяц), выполняется студентами самостоятельно в малых группах и координируется преподавателем иностранного языка. Тематика данного проекта относится к соответствующему разделу рабочей программы дисциплины и учебному пособию, являющемуся базовым для студентов второго курса бакалавриата.

Следует также отметить, что в связи с выполнением значительной части работы над проектом студентами самостоятельно, данный проект может реализовываться как при очной форме организации образовательного процесса, так и при дистанционной. Исследователи отмечают, что дистанционное обучение – это такая же форма обучения, как очная и заочная, со всеми присущими образовательному процессу характеристиками, в частности, в нем присутствуют цели, задачи и принципы обучения, которые реализуются посредством цифровых технологий и предполагают интерактивное взаимодействие между педагогом и обучающимся [3.Р.,5]. На сегодняшний день образовательные инструменты, используемые в процессе дистанционного обучения, позволяют добиваться слаженной работы студентов в рамках групповых проектов.

Таким образом, реализация групповой формы метода проектов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе позволяет формировать универсальные компетенции бакалавров неязыковых специальностей как при очном, так и при дистанционном обучении, одновременно повышая мотивацию студентов к изучению иностранного языка, в том числе посредством использования информационно-компьютерных технологий, а также способствует развитию навыков критического мышления, самоорганизации и решения практических задач профессионально-ориентированного характера на иностранном языке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранова, Т. А. Интеграция проектной деятельности студентов в образовательный процесс современного вуза. Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 9.
2. Гришина, А. С. Формирование иноязычной коммуникативно-когнитивной компетенции студентов технического вуза в условиях цифровизации. Современные наукоемкие технологии. – 2020. – № 12
3. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
4. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения.

Молодой учёный. 2015-7.-614

5. Зияева Махбуба Фазлидиновна. Шахс маънавий камолотида тилшуносликнинг урни. 2021
6. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
7. Хамдамова Ханифахон Шукуруллаевна. Speaking a foreign language-as a key to further selfimprovement. Современные проблемы науки, общества и образования.2011
8. Хамдамова Х. The study of metaphors in philology. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(11), 85-89. (2021).
9. Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
10. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. Т-44, 2024,122-128